

**ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARI:
TENDENSIYALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOL**

**ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА:
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**TECHNOLOGIES OF MODERN MARKETING:
TRENDS, PROBLEMS AND PROSPECTS**

10.12.2022

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
tezislari to'plami**

**Сборник тезисов международной научно-
практической конференции**

**Collection of abstracts of the international
scientific-practical conference**

SAMARQAND / САМАРКАНД / SAMARKAND

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**САМАРҚАНД ИҚТИСОДИЁТ ВА
СЕРВИС ИНСТИТУТИ**

МАРКЕТИНГ КАФЕДРАСИ

**“Замонавий маркетинг технологиялари: тенденциялар,
муаммолар ва истиқболлар”**

**“Технологии современного маркетинга: тенденции,
проблемы и перспективы”**

**“Technologies of modern marketing: trends, problems and
prospects”**

халқаро илмий-амалий анжуман

МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ

2022 йил 10 декабрь

САМАРҚАНД – 2022

О’ДК: 339.138(08)

КВК: 65.290-2

Замонавий маркетинг технологиялари: тенденциялар, муаммолар ва истиқболлар // халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. 2022 йил 10 декабрь. Самарқанд, СамИСИ, 2022. – 528 бет.

Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи:

Д.Х.Холмаматов – иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.

Нашр учун масъуллар:

Ш.А. Мусаева – иқтисод фанлари номзоди, проф. в.б.

Н.Д. Бобоев – иқтисод фанлари номзоди, доцент в.б.

З.И. Усманова – иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.

Н.У. Мурадова – иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент в.б.

Б.Ш. Мусаев – доцент

Саҳифаловчи: С.К.Бойжигитов

Мазкур тўпламга киритилган тезислар иқтисодиёт, давлат ва жамият қурилишида замонавий маркетинг технологияларини шакллантириш ва ривожлантириш масалаларини муҳокама қилиб, олиб борилган тадқиқотлар натижасида илмий асосланган тавсияларни ишлаб чиқиш мақсадига қаратилган бўлиб, унда қуйидаги вазифаларнинг ечими асос этирилган, яъни: замонавий маркетинг технологиялари имкониятларининг таҳлилини амалга ошириш; мамлакатнинг долзарб масалаларига бағишланган ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида маркетинг технологияларини қўллашдаги назарий асослари ва амалий натижаларини кўриб чиқиш; замонавий маркетинг технологиялари истиқболли ривожланиши йўллари таҳлил қилиш; замонавий маркетинг технологияларини яратиш инфратузилмаси ва уни ривожлантириш масалаларини кўриб чиқиш; иқтисодиётнинг реал секторларида замонавий маркетинг технологияларидан фойдаланиш масалаларини ўрганиш ва илмий тақлифларни шакллантириш.

Тезислар муаллифлар таҳририда босилмоқда. Уларда келтирилган рақамлар, фактлар, хулоса ва тавсияларга муаллифлар масъул. Уларнинг айрим фикрлари ташкилий гуруҳ қарашларига тўғри келмаслиги мумкин.

Сборник тезисов включил в себя работы, целенаправленные на вопросы по формированию и внедрению маркетинговых технологий в процесс экономического, государственного и социального строительства, путем решения следующих задач, т.е.: проведение анализа возможностей современных маркетинговых технологий; рассмотрение теоретической основы и практических результатов внедрения маркетинговых технологий в сфере производства и услуг; анализ перспективного развития современных маркетинговых технологий; вопросы формирования и развития инфраструктуры современных маркетинговых технологий; изучение механизма использования современных маркетинговых технологий в секторах реальной экономики и разработка научных предложений.

Тезисы редактируются авторами. Авторы несут ответственность за представленные в них цифры, факты, выводы и рекомендации. Некоторые мнения авторов могут не совпадать с мнением организационной группы.

The collection of abstracts included works focused on questions on the formation and implementation of marketing technologies in the process of economic, state and social construction, by solving the following tasks, i.e.: analyzing the possibilities of modern marketing technologies; consideration of the theoretical basis and practical results of the introduction of marketing technologies in the field of production and services; analysis of the prospective development of modern marketing technologies; issues of formation and development of the infrastructure of modern marketing technologies; studying the mechanism of using modern marketing technologies in the sectors of the real economy and developing scientific proposals.

Abstracts are edited by the authors. The authors are responsible for the figures, facts, conclusions and recommendations presented in them. Some views of the authors may not coincide with the views of the organizing group.

ISBN: 978-9943-8935-1-1

© *Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2022.*

© *“STEP-SEL” MChJ nashriyot-matbaa ijodiyot bo’limi, 2022.*

3. Абдукаримов И.Т. и др. Оценка и анализ финансовоого состояния предприятия. Учеб. пособие.- Тамбов, 2001 г.
4. Акулич, И. Л. Маркетинг: учебник для студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям / И. Л. Акулич. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – 524 с.
5. Басевский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Уч. пособие.- М.: ИНФРА-М,2012.-260 с.
6. Белоусова, С. Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям экономики и управления / С. Н. Белоусова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 381 с. Борушко, Н. В. Маркетинговые коммуникации: курс лекций / Н. В. Борушко. - Минск: БГТУ, 2012. - 306 с.
7. Бухтерева, О.С. Социология рекламы в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. пособие / О.С.Бухтерева. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 127 с.
8. Брассингтон Ф., Петтит С. Основы маркетинга / Ф. Брассингтон, С. Петтит. – М.: Бизнес Букс, 2014. – 536 с. Васильев, Г.А.
9. Басовский Л. Е. Современный стратегический анализ: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2014. – 256 с.
- 10.Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: Информация, анализ, прогноз: Учеб. Пособ. - М.: Финансы и статистика, 2011.
- 11.Герасимов, Б.И. Маркетинговые исследования рынка : учеб. пособие / Б.И. Герасимов, Н.Н. Мозгов. - М.: ФОРУМ, 2009. - 333 с. Голова, А.Г.
- 12.Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- 2-е издание перераб. и доп. - М.: Изд ."Финпресс", 2010.-464 с.

MARKETING LOGISTIKASI – ZAMONAVIY MARKETING TEKNOLOGIYALARI SIFATIDA

Xolmamatov D.H.

SamISI Marketing kafedrası dotsenti, PhD

Samarqand, O'zbekiston

e-mail: xolmamatov_d@mail.ru

Annotatsiya: marketing logistikasi zamonaviy marketing texnologiyalari sifatida tovar harakati tizimidagi o'rni, marketing logistikasining biznes jarayonlari, marketing logistikasi biznes jarayonlarida korxonа va mijozlar uchun qiymat yaratishni amalga oshirilishi masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: marketing, logistika, marketing logistikasi, sotish, ta'minot, biznes jarayonlar, qiymat zanjiri.

Аннотация: Акцентировано внимание на роли маркетинговой логистики как современной маркетинговой технологии в системе товародвижения, бизнес-процессах маркетинговой логистики, реализации создания ценности для предприятий и клиентов в бизнес-процессах маркетинговой логистики.

Ключевые слова: маркетинг, логистика, маркетинговая логистика, продажи, снабжение, бизнес-процессы, цепочка создания стоимости.

Abstract: The role of marketing logistics as a modern marketing technology in the system of goods movement, business processes of marketing logistics, implementation of value creation for enterprises and customers in marketing logistics business processes is focused on.

Keywords: marketing, logistics, marketing logistics, sales, supply, business processes, value chain.

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash yo'nalishida yirik sanoat tarmoqlari va hududiy korxonalar o'rtasida sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, mahalliy raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish, yangi strategik bozorlarni topish, hududlarni mutunosib rivojlantirish kabi maqsadlar belgilab qo'yilgan [1]. Ushbu maqsadlarni amalga oshirilishi mamlakat iqtisodiyotida tovar-moddiy resurslar harakatini tashkil etish va boshqarish masalasini yanada dolzarblashtirmoqda.

Marketingning zamonaviy konsepsiyalari shakllanishi bilan birga 1990 yillarning o'rtalarida "marketing logistikasi" atamasi nazariy jihatdan ilmiy manbalarda ishlatila boshlandi. Marketing bo'yicha yetakchi mutaxassis olim F.Kotler (1998) marketingning muhim tarkibiy qismi va elementi bo'lgan tovar tarqatishning strategik muammolari logistika va marketing bilan bog'liqligini ta'kidlaydi[8]. F.Kotler oxirgi vaqtlarda marketing logistikasi atamasi tobora keng qo'llanilayotganini ta'kidlab, u tovarlarning nafaqat tovar ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga tomon harakati jarayonini, balki tovarlar va materiallarning ta'minotchilardan korxonalariga yetkazib berilishini ham o'zi ichiga olishini o'z ilmiy tadqiqotlarida ko'rsatib o'tgan [8].

Rossiyalik olim G.L.Bagiyeu (1998) marketing logistikasi atamasini o'zining marketingning izohli lug'atiga kiritdi. G.L.Bagev marketing logistikasi barcha turdagi oqimlarni optimallashtirishda logistika bilan marketing faoliyatini uyg'unligini ta'minlaydigan usul sifatida talqin qilgan[2].

Polshalik mutaxassis Dwiliński (1998) marketing logistikasini logistika va marketingning izchiligida buyurtma qilingan tovarlarni o'z vaqtida yetkazib berishni kafolatlaydigan, tegishli transport vositalaridan foydalanilgan holda eng qisqa vaqt ichida va eng arzon narxlarda tovar harakati tizimi sifatida tavsiflaydi[7].

2000 yillardan keyin marketing logistikasi bo'yicha tadqiqotlar, qarashlar asta-sekinlik bilan ko'payib bordi. Marketing logistikasining biznes jarayonlari bo'yicha ham ilmiy qarashlar shakllandi. Jumladan, M.Kristofer va X.Peklar (2005) o'zlarining tadqiqotlarida marketing logistikasining biznes jarayonlariga qaratgan.

Biznes jarayonlarda logistikaning funksiyalari yoki operatsiyalarini alohida boshqarishdan zamonaviy amaliyotda marketing logistikasi konsepsiyasini joriy etish jadal tus olmoqda. M.Kristofer va X.Peklar o'zlarining tadqiqotlarida korxonalar faoliyati bozorga yo'naltirilgan bo'lishi uchun funksional to'siqlarni hal qilishida integratsiya jarayonlariga e'tiborni qaratish kerakligini asoslab berdi[9]. Zamonaviy adabiyotlarda marketing va logistikaning biznes jarayonlardagi

mazmuni keng va yetarli darajada o'rganilgan. Lekin marketing logistikasining biznes jarayonlardagi masalalari yetarli darajada o'rganilmagan.

M.Kristofer va X.Peklar birinchilardan bo'lib marketing logistikasining biznes jarayonlarini tasnifini taklif etishgan [9]. Ularning tasnifiga ko'ra marketing logistikasining biznes jarayonlari quyidagilardan iborat:

- brendni ishlab chiqish (shu jumladan, yangi mahsulotni ishlab chiqish);
- iste'molchilar bilan aloqalarni rivojlantirish (asosan, oxirgi iste'molchilarning sodiqligini yaratish);
- xaridorlarni boshqarish (vositachilar bilan o'zaro aloqalarni yaratish);
- yetkazib beruvchilar bilan munosabatlarni takomillashtirish (yetkazib berish zanjirida o'zaro munosabatlarni mustahkamlash);
- ta'minot zanjirini boshqarish (shu jumladan, buyurtmalarni bajarish jarayoni).

Mutaxassislar Ryszard Barcik va Marcin Jakubiec (2013) marketing logistikasini marketing-miks (tovar siyosati, narx siyosati, sotish siyosati, siljitish siyosati) va logistika-miks (transportirovka, omborxonalar, zaxiralarni tashkil etish, qadoqlash, buyurtmalarni amalga oshirish va servis) bir tizim sifatida xaridorlarning ehtiyojini yuqori darajada qondirishga xizmat qilishini o'z tadqiqotlarida ko'rsatib o'tgan[10].

Rossiyalik mutaxassislar A.A.Trifilova va A.N.Voronkovlar (2011) marketing logistikasini moddiy oqimlarni (xom ashyo, ehtiyot qismlar, materiallar) boshlang'ich manbasidan boshlab, ishlab chiqarish, tayyor mahsulotni jismoniy taqsimotini rejalashtirish, iste'molchilarni ehtiyojini samarali qondirish uchun tayyor mahsulotlarni yetkazib berish va tezkor boshqarish faoliyati deb ta'riflaydi[11].

Savdoni tashkil etishda marketing logistikasining o'rnini A.N.Germanchukning ilmiy tadqiqotlarida alohida e'tibor qaratilgan. Aynan A.N.Germanchuk savdo marketingi, savdo faoliyatida marketing va logistikani aniq tutashadigan jihatlarni ko'rsatib berib, marketing logistikasining raqobat ustunligini ta'minlashdagi biznes jarayonlari modelini ishlab chiqqan [4].

Zamonaviy bozorda korxonaning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishining asosini iste'molchi uchun qiymatni shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan asosiy jarayonlarni boshqarish tashkil etadi. Marketing logistikasining biznes jarayonlarini yoritib borish har bir ishtirokchining yakuniy natijaga va qiymat zanjirining shakllanishiga qo'shgan hissasini baholashga imkon beradi. Quyidagi 1-jadvalda marketing logistikasining biznes jarayonlarining tarkibiy qismi keltirilgan.

1-jadval

Marketing logistikasi biznes jarayonlarida korxonalar va mijozlar uchun qiymat yaratishni amalga oshirilishi

Biznes jarayonlar	Natija	Korxonalar uchun qiymat	Mijozlar uchun qiymat
Talabni boshqarish	Ishlab chiqarishni rejalashtirish	Mijozlarni sodiqligini oshirish	Mijozlar ehtiyojini qondirilishi
Buyurtmalarni	Buyurtmalarni to'liq	Xaridorlarga	Vaqt qiymati

boshqarish	aylanishi uchun maqbul vaqt	xizmat ko'rsatish muddatini qisqartirish	(so'rovlarga tezkor)
Xaridlarni boshqarish	Buyurtmalar portfelini shakllantirish	Yetkazib berishni sifatli darajada ta'minlash	Tovar qiymati (tuzilishi, miqdori va sifati)
Assortimentni boshqarish	Iste'molchilar talabiga mos assortimentni shakllantirish	Iste'molchilar talabini to'liq qondirish	Tovar qiymati (tuzilishi, miqdori va sifati)
Tovar tarqatish tizimini shakllantirish	Tovar tarqatish kanalining optimal qurilishi	Mijozlar ehtiyojini qondirish, sotish xarajatlarini qisqartirish	Joy va vaqtning qiymati
Omborlashtirish	Omborlarni samarali boshqarish tizimini shakllantirish	Ombor logistikasi xarajatlarini optimallashtirish	Tovar qiymati (miqdor va sifat)
Zaxiralarni boshqarish	Tovar zaxiralarining maqbul darajasini saqlash	Zaxiralar bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish, tovar aylanmasini tezlashtirish	Tovar qiymati (tuzilishi, miqdori va sifati)
Transportirovka	Tovarlarni kerakli joyga va kerakli vaqtda yetkazib berish	Transport xarajatlarini qisqartirish	Vaqt qiymati
Servis	Servis sifatining yuqori darajasi	Imijning o'sishi	Servis ko'rsatishning qiymati
Sotish	Oldi sotdi bitimlari	Mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni mustahkamlash	Xarid qiymati

Ushbu biznes jarayonning yakuniy natijasi yuqori darajadagi xizmat bo'lib, unga buyurtmalarni to'g'ri bajarish, yetkazib berishlarni kechiktirmaslik, o'z vaqtida, kerakli joyga, kerakli yuklarni yetkazib berish orqali erishiladi.

Raqamli o'zgarishlar sharoitida iqtisodiy tizimlarda yuqori darajali servisni tashkil etishda marketing logistikasi biznes jarayonlarida quyidagilar amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- ta'minot, ishlab chiqarish va sotish faoliyatida mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlarning standartlarini yaratish, shartnoma yoki shartnoma shartlariga javob berishini ta'minlash;

- tovarlarni ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga yetkazish jarayonida turli xil tashkiliy subyektlar ishtirok etayotganligi sababli, marketing logistikasi

funksiyalarni emas jarayonlarni o'rganish hamda tashkil etish mexanizmini ishlab chiqishga qaratilishi lozim;

– tovar tarqatish tizimidagi xizmatlarni amalga oshirish, vositachilik, ulgurji va chakana savdo faoliyatini rivojlanishida marketing logistikasi biznes jarayonlari modelini ishlab chiqish;

– moddiy va axborot oqimlarini boshqarishni marketing strategiyasi bilan muvofiqlashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida"gi PF-60-sonli Farmoni

2. Багиев Г.Л. Маркетинг: словарь и библиография. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 74 с.

3. BLAIK, P., 2001: Logistyka. Konsepcja zintegrowanego zarzadzania, wyd. II, PWE, Warszawa.

4. Германчук, А. Н. Специфика организации трейд-маркетинга на предприятии / А. Н. Германчук // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире : матер. XXVII Междунар. науч.-практ. конф., 15 окт., 2019 г. – СПб. : Стратегия будущего, 2019. – С. 58-61.

5. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика – новые инструменты хозяйствования. – М. : Издательство «Экзамен», 2006. – 220 с.

6. CIESIELSKI, M., 1999: Logistyka w strategiach firm, PWN, Poznań.

7. DWILIŃSKI, L., 1998: Wstęp do logistyki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.

8. Kotler, P. (1998) Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control. 9th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.

9. Кристофер, М. Маркетинговая логистика / М. Кристофер, Х. Пек. ; пер. с англ. И. Касимова. – М. : Издательский Дом «Технологии», 2005. – 200 с.

10. Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec (2013). Marketing logistics. <https://docplayer.net/4272544-Marketing-logistics-bielsko-biala-poland-email-rbarcik-ath-bielsko-pl-bielsko-biala-poland-email-m-jakubiec-ath-bielsko-pl.html>

11. Трифилова А.А., Воронков А.Н. Маркетинговая логистика. Учебное пособие. Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. – 83 с.

12. Ergashxo'jayeva Sh.J. Innovation marketing. Darslik.-T.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2014. – 176 b.

КОМПАНИЯЛАР ФАОЛИЯТИДА ХАЛҚАРО МАРКЕТИНГ АҲАМИЯТИ

Давлятшаев А.А.

Фарғона политехника институти доценти, и.ф.н.

E-mail: a.davlyatshayev@ferpi.uz

Норматова М.И.